

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Jerónimo

[Francés, Nicolás](#) [atribuido a] (León. Documentado entre 1434-1468)

Nº inventario: 12 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico Internacional

Dimensiones: 140.8 x 95.7 x 17.6 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Jerónimo](#), [Evangelio](#), [León](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [National Gallery of Ireland](#) (Dublín, Irlanda)

Nº inventario en colección actual: NGI.1013

Historia del objeto

Esta obra fue atribuida a [Nicolás Francés](#) por Chandler Rathfon Post (1947), quien vio en la expresión de los personajes y en el gusto por lo anecdótico la mano del maestro. No se sabe con certeza el lugar original en el que estuvo la pieza, pero lo lógico sería pensar que procede del ámbito castellanoleonés debido a los lugares en los que ejerció su trabajo el artífice.

Posteriormente la obra estuvo en la Colección Lambert, de Ourdenaarde (n.º 71) y de ahí pasó a engrosar la colección personal del banquero [Otto Hermann Kahn](#) en 1930. El fallecimiento repentino de Kahn en 1934 obligó a su mujer a liquidar parte de su colección. Así, en 1939 Robert Langton Douglas, director de la Galería Nacional de Irlanda, compró la tabla a través de la Fundación Mogmar (Nueva York) para el museo por un total de 4.200 libras esterlinas (Gaya Nuño, 1958; Mulcahy, 1988).

Descripción

San Jerónimo, conocido por ser el responsable de la traducción de la Biblia al latín, aparece representado sentado en su estudio trabajando junto a cuatro monjes y un león. El santo señala un libro y escribe en otro, mientras tanto, los monjes que le rodean buscan en los libros algo, quizá el significado de alguna palabra. Por lo tanto, en la obra de la National Gallery of Ireland se representa el momento en el que san Jerónimo está traduciendo las Sagradas Escrituras.

Nicolás Francés plasma un detalle anecdótico al representar a uno de los monjes quitando una espina de la pata del león, atributo del santo que remite a la leyenda según la cual san Jerónimo ayudó al animal y en compensación se convirtió en su fiel compañero.

Ubicaciones

- 1939

MUSEO

[National Gallery of Ireland, Dublín \(Irlanda\)](#)

- 1930 - 1939

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Otto Hermann Kahn, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1900 - ca. 1930

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Lambert, Ourdenaarde \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1450 - ca. 1900

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- MULCAHY, Rosemarie (1988): *Spanish Paintings in the National Gallery of Ireland*, National Gallery of Ireland, Dublín.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- [REBOLLO GUTIÉRREZ, Carmen \(2007\): "Maese Nicolás Francés: su obra y estilo. Estado de la cuestión", nº 6, De Arte.](#)
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1964): *Maestre Nicolás Francés*, Instituto Diego Velázquez, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Jerome Translating the Gospels

[Francés, Nicolás](#) [attributed to] (León. Active 1434-1468)

Inventory number: 12 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Material: [Wood](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Jerónimo](#), [Evangelio](#), [León](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [National Gallery of Ireland](#) (Dublín, Ireland)

Inventory number in current collection: NGL.1013

Object History

This work was attributed to Nicolás Francés by Chandler Rathfon Post, who recognised in the expression of the figures and the taste for the anecdotal the hand of the master. The original location of the piece is not known with certainty, but it would be logical to assume that it originated from the Castilian-Leonese area, given the places where Nicolás Francés carried out his work. The piece later became part of the Lambert Collection in Oudenaarde (No. 71), and from there it entered the personal collection of the banker Otto Hermann Kahn in 1930. Kahn's sudden death in 1934 compelled his wife to liquidate part of his collection. Thus, in 1939, Robert Langton Douglas, Director of the National Gallery of Ireland, acquired the panel through the Mogmar Foundation (New York) for the museum at a total of £4,200 (Gaya Nuño, 1958; Mulcahy, 1988).

Description

Saint Jerome, known for his role in translating the Bible into Latin, is depicted seated in his study, working alongside four monks and a lion. The saint points to one book while writing in another, and the monks around him are searching through books, possibly for the meaning of a word. Therefore, the work in the National Gallery of Ireland portrays the moment when Saint Jerome is translating the Holy Scriptures. Nicolas Francés includes an anecdotal detail by showing one of the monks removing a thorn from the lion's paw, a symbol of the saint that alludes to the legend in which Saint Jerome helped the animal, who, in gratitude, became his loyal companion.

Locations

- 1939

MUSEUM

[National Gallery of Ireland, Dublín \(Ireland\)](#)

- 1930 - 1939

PRIVATE COLLECTION

[Otto Hermann Kahn Collection, New York \(United States\)](#)

- ca. 1900 - ca. 1930

PRIVATE COLLECTION

[Lambert Collection, Ourdenaarde \(Belgium\)](#)

- ca. 1450 - ca. 1900

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- MULCAHY, Rosemarie (1988): *Spanish Paintings in the National Gallery of Ireland*, National Gallery

- of Ireland, Dublín.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
 - [REBOLLO GUTIÉRREZ, Carmen \(2007\): "Maese Nicolás Francés: su obra y estilo. Estado de la cuestión", nº 6, De Arte.](#)
 - SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1964): *Maestre Nicolás Francés*, Instituto Diego Velázquez, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

